

Coledocoduodenostomía como tratamiento definitivo de la coledocolitiasis compleja tras fracaso de la CPRE

Marilyn Rubí Herrera Téllez^{1,✉}, Juan Pablo Flores Sobreira¹, Leydi María Santos Santiago², Francisco de Jesús García Mendoza²

¹ Departamento de Cirugía General, Hospital Regional de Alta Especialidad de Puebla, ISSSTE, Puebla, México

² Facultad de Medicina, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México

Resumen

INTRODUCCIÓN: La coledocolitiasis afecta aproximadamente al 10-15% de los pacientes con colelitiasis. Aunque la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) constituye el tratamiento de primera línea, entre el 10 y el 15% de los casos corresponden a coledocolitiasis compleja debido al gran tamaño de los litos, su multiplicidad, impactación, alteraciones anatómicas o antecedentes quirúrgicos, lo que limita el éxito del tratamiento endoscópico. **PRESENTACIÓN DEL CASO:** Se presenta el caso de una mujer de 72 años con antecedente de colecistectomía laparoscópica y exploración de la vía biliar por coledocolitiasis de grandes elementos tras fracaso de la CPRE, quien desarrolló recurrencia de coledocolitiasis primaria. La colangiorresonancia mostró dilatación progresiva del colédoco hasta 23.22 mm y cuatro litos, siendo el mayor de aproximadamente 20 × 24 mm. Debido al antecedente de fracaso endoscópico y a la recurrencia de litos de gran tamaño, se realizó una coledocoduodenostomía latero-lateral como tratamiento definitivo. La evolución posoperatoria se complicó con una fuga biliar de bajo gasto que resolvió con manejo conservador. **DISCUSIÓN:** La coledocolitiasis compleja representa un desafío terapéutico cuando las estrategias endoscópicas y laparoscópicas tienen baja probabilidad de éxito. En pacientes seleccionados con enfermedad recurrente y dilatación importante del colédoco, la coledocoduodenostomía proporciona un drenaje biliar permanente y resultados favorables con baja morbimortalidad. **CONCLUSIÓN:** La coledocoduodenostomía constituye una alternativa quirúrgica segura y eficaz para el tratamiento definitivo de pacientes seleccionados con coledocolitiasis compleja tras el fracaso de la CPRE, proporcionando un drenaje biliar duradero y reduciendo la necesidad de intervenciones repetidas.

Abstract

INTRODUCTION: Choledocholithiasis affects approximately 10-15% of patients with cholelithiasis. Although endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) is the first-line treatment, 10-15% of cases are considered complex because of large stones, multiplicity, impaction, altered biliary anatomy, or previous surgery, limiting endoscopic success. **CASE REPORT:** A 72-year-old woman with a history of laparoscopic cholecystectomy and bile duct exploration for large common bile duct (CBD) stones after failed ERCP developed recurrent primary choledocholithiasis. Magnetic resonance cholangiopancreatography demonstrated progressive CBD dilation up to 23.22 mm and four stones, the largest measuring approximately 20 × 24 mm. Given the previous endoscopic failure and recurrent large stones, a side-to-side choledochoduodenostomy (CDD) was performed as definitive treatment. The postoperative course was complicated by a low-output biliary leak that resolved with conservative management. **DISCUSSION:** Complex choledocholithiasis remains a therapeutic challenge when endoscopic and laparoscopic approaches are unlikely to achieve complete clearance. In selected patients with recurrent disease and markedly dilated CBDs, CDD provides permanent biliary drainage and has demonstrated favorable outcomes with low morbidity and mortality, comparable to hepaticojejunostomy. **CONCLUSION:** Choledochoduodenostomy is a safe and effective definitive surgical option for selected patients with complex choledocholithiasis, particularly after ERCP failure, providing durable biliary drainage and reducing the need for repeated interventions.

Palabras Clave: Coledocolitiasis; Coledocoduodenostomía; Coledocolitiasis compleja; CPRE; Derivación biliodigestiva
Keywords: Choledocholithiasis; Choledochoduodenostomy; Complex choledocholithiasis; ERCP; Biliary-enteric bypass

1. INTRODUCCIÓN

La coledocolitiasis se define como la presencia de uno o más cálculos biliares en el conducto biliar común (CBC) (Copelan & Kapoor, 2015) y representa una manifestación frecuente de la enfermedad litiásica biliar,

presentándose en aproximadamente el 10-15% de los pacientes con colelitiasis sintomática, con una mayor incidencia dependiendo del contexto clínico y poblacional (Wang et al., 2022). Su relevancia clínica radica en su potencial para ocasionar complicaciones graves, como colangitis ascendente, pancreatitis aguda e ictericia obstructiva, condiciones que incrementan la morbimortalidad si no son tratadas de manera oportuna (Boni et al., 2022; Futagawa et al., 2024).

En la práctica clínica contemporánea, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) con esfinterotomía constituye el tratamiento de elección, con tasas de éxito cercanas al 90-95% para la extracción de cálculos del conducto biliar común (Boni et al., 2022). No obstante, a pesar de sus ventajas, existe un subgrupo de pacientes en quienes la CPRE resulta ineficaz. La literatura describe que entre el 10 y el 15% de los casos corresponden a coledocolitiasis compleja o difícil, definida por características como un tamaño de los cálculos superior a 15-20 mm, una relación desfavorable entre el tamaño del cálculo y el diámetro del conducto biliar, la multiplicidad, la impactación, las alteraciones de la anatomía biliar o los antecedentes quirúrgicos que dificultan el acceso endoscópico (Manti et al., 2024; Podboy et al., 2022).

La exploración laparoscópica del conducto biliar común ha surgido como una alternativa eficaz, con tasas de éxito comparables a las de la CPRE y ventajas como una menor estancia hospitalaria y una reducción de los costos (Gallego Vela et al., 2025; Ramser et al., 2024). Sin embargo, incluso este abordaje puede resultar insuficiente en los casos de coledocolitiasis compleja recurrente o refractaria.

En este contexto, las derivaciones biliodigestivas, particularmente la coledocoduodenostomía (CDD), han resurgido como una opción terapéutica definitiva, especialmente en pacientes con dilatación significativa del conducto biliar común y litiasis recurrente (Ceribeli et al., 2025). Este procedimiento establece una comunicación directa entre el conducto biliar común y el duodeno, facilitando un drenaje biliar permanente. Su utilización está especialmente indicada en pacientes con dilatación del conducto biliar común, litiasis recurrente o fracaso de la CPRE (Cuendis-Velázquez et al., 2017). El objetivo del presente estudio es describir un caso de coledocolitiasis de grandes elementos tratado mediante coledocoduodenostomía, integrando la evidencia actual sobre sus indicaciones, técnica quirúrgica y resultados.

2. PRESENTACIÓN DEL CASO

Se presenta el caso de una paciente femenina de 72 años con antecedente de hipertensión arterial sistémica de larga evolución. Como antecedente quirúrgico relevante, en 2017 se le realizó una colecistectomía laparoscópica con exploración de la vía biliar debido a coledocolitiasis de grandes elementos no resuelta mediante colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE), durante la cual se efectuó la extracción de un lito y el cierre del conducto biliar común mediante coledocorrafia. Durante el seguimiento clínico, la paciente presentó recurrencia de coledocolitiasis primaria. Los estudios iniciales de imagen evidenciaron dilatación del conducto biliar común de hasta 18 mm, con tres imágenes compatibles con litos menores de 7 mm en su porción distal. Posteriormente, la colangiorresonancia demostró progresión de la dilatación hasta 23.22 mm, así como la presencia de cuatro litos, siendo el mayor de aproximadamente 20 × 24 mm (Figura 1).

Figura 1. Colangiorrsonancia magnética que demuestra una marcada dilatación del conducto biliar común (CBC) de hasta 23.22 mm, asociada con múltiples cálculos intraductales. **A.** Medición del diámetro del conducto biliar común (23.22 mm). **B.** Medición del lito de mayor tamaño (aproximadamente 20 × 24 mm). **C.** Defectos de llenado intraductales adicionales correspondientes a los litos restantes en la porción distal del conducto biliar común

Estos hallazgos, en conjunto con el antecedente de fracaso previo del tratamiento endoscópico, indicaron la necesidad de un abordaje quirúrgico definitivo.

Durante el procedimiento quirúrgico se identificaron adherencias firmes entre el hígado, el duodeno y el conducto biliar común, clasificadas como Zühlke grado IV, así como un conducto biliar común dilatado de aproximadamente 3 cm en su porción proximal, con presencia de múltiples litos, detritos y lodo biliar (Figura 2A). Se realizó una coledocotomía longitudinal de aproximadamente 2 cm, con extracción de dichos litos, siendo el mayor de aproximadamente 1.5 cm durante el acto quirúrgico (Figura 2B).

Figura 2. A. Vista intraoperatoria que muestra adherencias densas entre el hígado, el duodeno y el conducto biliar común (CBC), compatibles con adherencias grado IV de Zühlke. El conducto biliar común presenta una marcada dilatación (aproximadamente 3 cm en su porción proximal), con contenido intraluminal que incluye múltiples litos, detritos y lodo biliar identificados durante la exploración. **B.** Cálculos extraídos del conducto biliar común tras la coledocotomía, mostrando múltiples litos de morfología variable. El lito de mayor tamaño midió aproximadamente 1.5 cm durante el acto quirúrgico

Posteriormente, se efectuó lavado de la vía biliar y colangiografía transoperatoria utilizando una sonda Foley de 10 French, evidenciándose extravasación del medio de contraste sin un adecuado paso distal (Figura 3A). Con base en este hallazgo, se decidió realizar una coledocoduodenostomía latero-lateral. La anastomosis se confeccionó en la primera porción del duodeno, aproximadamente a 10 cm del píloro (Figura 3B), mediante una incisión transversal de 1 cm, colocando un punto apical inicial con Monocryl® 4-0 y cuatro puntos laterales. Posteriormente, se realizó el cierre parcial del plano posterior con inversión de la mucosa. Finalmente, se colocaron cinco puntos simples separados en el plano anterior con Monocryl® 4-0, verificándose la ausencia de fuga biliar.

Figura 3. A. Colangiografía transoperatoria realizada mediante una sonda Foley de 10 Fr tras el lavado de la vía biliar, que demuestra extravasación del medio de contraste con ausencia de un adecuado paso distal, hallazgo compatible con alteración del drenaje biliar. **B.** Vista intraoperatoria de una coledocoduodenostomía latero-lateral realizada en la primera porción del duodeno, aproximadamente a 10 cm distal al píloro. Se realiza una duodenotomía transversal de aproximadamente 1 cm, seguida de la colocación de un punto apical y suturas laterales adicionales con Monocryl® 4-0. Posteriormente, se realiza el cierre parcial del plano posterior con inversión de la mucosa para completar la anastomosis.

En el periodo posoperatorio, la paciente presentó una fuga biliar de bajo gasto, la cual fue manejada de forma conservadora con resolución completa. Fue egresada para seguimiento en consulta externa en buenas condiciones generales, con adecuada tolerancia a la vía oral y adecuada cicatrización de la herida quirúrgica.

3. DISCUSIÓN

El manejo de la coledocolitiasis ha evolucionado significativamente con el desarrollo de las técnicas endoscópicas y de cirugía mínimamente invasiva. En la actualidad, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) continúa siendo el estándar de oro para el tratamiento de los cálculos del conducto biliar común (CBC), con tasas de éxito reportadas cercanas al 90-95%. Sin embargo, su eficacia disminuye

considerablemente en presencia de cálculos complejos, alcanzándose tasas de fracaso de hasta el 10-15% (Manti et al., 2024; Podboy et al., 2022).

La coledocolitiasis compleja se define como la presencia de cálculos en el conducto biliar común cuya extracción mediante técnicas endoscópicas convencionales resulta difícil o improbable debido a factores anatómicos específicos o relacionados con el cálculo, entre los que se incluyen el gran tamaño ($\geq 15-20$ mm), la multiplicidad (≥ 3 cálculos), la impactación o una relación desfavorable entre el tamaño del cálculo y el diámetro del conducto biliar (Horiuchi et al., 2010; Itoi et al., 2009; Ruiz De La Hermosa et al., 2016). Estas características incrementan significativamente la dificultad técnica de la extracción endoscópica y con frecuencia requieren intervenciones avanzadas, como la dilatación con balón de gran calibre, la litotricia mecánica o la colocación de prótesis biliares (Itoi et al., 2009).

En este contexto, un tamaño del cálculo superior a 1.5-2 cm ha sido identificado de manera consistente como uno de los predictores más importantes de fracaso de la CPRE, particularmente cuando se asocia con multiplicidad o impactación (Manti et al., 2024; Podboy et al., 2022). Estos mismos factores también afectan negativamente el éxito de la exploración laparoscópica del conducto biliar común (ELCBC), especialmente en los casos con una anatomía desfavorable del conducto cístico o cuando la relación entre el tamaño del cálculo y el diámetro del conducto limita la instrumentación (Sirimanna et al., 2024).

Aunque la ELCBC representa una alternativa eficaz, con tasas de éxito reportadas de aproximadamente 80-85%, además de ventajas como una menor estancia hospitalaria y un menor costo (Ramser et al., 2024; Sirimanna et al., 2024), su aplicabilidad continúa dependiendo de las condiciones anatómicas. Por lo tanto, en los casos de coledocolitiasis compleja recurrente o refractaria, particularmente después del fracaso de intervenciones endoscópicas, su papel puede ser limitado.

En escenarios de fracaso repetido de la CPRE, el tratamiento quirúrgico mediante una derivación biliodigestiva debe considerarse una estrategia terapéutica definitiva (Ozyazici & Dirim, 2025). Entre estas opciones, la coledocoduodenostomía (CDD) ha resurgido como una alternativa válida y eficaz, especialmente en pacientes con dilatación significativa del conducto biliar común ($>15-20$ mm), en quienes la creación de una anastomosis amplia garantiza un drenaje adecuado a largo plazo (Cuendis-Velázquez et al., 2017).

Desde el punto de vista fisiopatológico, la eficacia de la CDD se basa en la creación de una vía de drenaje de baja resistencia entre el conducto biliar común y el duodeno, lo que reduce la presión intraductal, mejora el flujo biliar y minimiza la estasis biliar, uno de los principales mecanismos implicados en la formación recurrente de cálculos. Este mecanismo explica su papel no solo como intervención terapéutica, sino también como una estrategia preventiva frente a la recurrencia.

La decisión de realizar una CDD en el presente caso se fundamentó en tres factores clave: (1) fracaso previo de la CPRE, (2) dilatación marcada del conducto biliar común (>20 mm) y (3) presencia de cálculos grandes y múltiples. Estos elementos son reconocidos predictores de fracaso tanto del abordaje endoscópico como del laparoscópico, respaldando la elección de una derivación biliodigestiva definitiva en este contexto clínico.

Desde el punto de vista técnico, la CDD constituye una de las formas más sencillas de anastomosis biliodigestiva, ya que preserva la anatomía gastrointestinal normal y evita la necesidad de reconstrucciones complejas, como la hepaticoyeyunostomía en Y de Roux (Schreuder et al., 2021). La coledocoduodenostomía puede realizarse mediante abordaje abierto o laparoscópico y generalmente consiste en una anastomosis

latero-lateral o término-lateral entre el conducto biliar común dilatado y la primera porción del duodeno (Dhote et al., 2022; Kays et al., 2018). El procedimiento inicia con la exposición del hilio hepático mediante la incisión del peritoneo del ligamento hepatoduodenal. Posteriormente, el conducto biliar común se identifica y se disecciona cuidadosamente de las estructuras vasculares adyacentes, principalmente la arteria hepática y la vena porta (Kays et al., 2018). Se realiza una maniobra de Kocher para movilizar el duodeno y permitir su aproximación al conducto biliar común, facilitando una anastomosis libre de tensión. Se practica una incisión longitudinal de aproximadamente 2-3 cm en la pared anterior del conducto biliar común dilatado, permitiendo la exploración de la vía biliar y la extracción de cálculos, detritos o lodo biliar mediante pinzas, catéteres de Fogarty o canastillas tipo Dormia. Posteriormente, se realiza una incisión longitudinal en la primera porción del duodeno, cuya longitud debe corresponder a la de la coledocotomía para asegurar una anastomosis amplia que favorezca un drenaje biliar adecuado (Dhote et al., 2022). Se confecciona una anastomosis coledocoduodenal, generalmente latero-lateral, utilizando sutura absorbible de forma continua o con puntos separados en una o dos capas. La anastomosis debe ser amplia para prevenir estenosis o complicaciones posoperatorias. Finalmente, se verifica la integridad de la anastomosis y la ausencia de fuga biliar. En algunos casos, se coloca un drenaje abdominal cercano a la anastomosis para monitorizar posibles fugas durante el periodo posoperatorio (Kays et al., 2018).

Diversos estudios comparativos han demostrado que la CDD ofrece resultados perioperatorios similares a los de la hepaticoyunostomía en Y de Roux, sin diferencias significativas en morbimortalidad (Ceribeli et al., 2025). Además, en los casos en que la CPRE ha fracasado, la CDD ha mostrado ventajas sobre los métodos tradicionales de drenaje, como la colocación de una sonda en T, incluyendo una menor estancia hospitalaria y una menor tasa de complicaciones (Hassan et al., 2024).

No obstante, la CDD no está exenta de complicaciones. Se han descrito riesgos a largo plazo como el síndrome de *sump*, el reflujo biliar y la colangitis, particularmente en pacientes con cirugía gástrica previa (Futagawa et al., 2024). Sin embargo, estos riesgos pueden minimizarse mediante una adecuada selección de pacientes y una técnica quirúrgica meticulosa, asegurando especialmente la creación de una anastomosis amplia que favorezca un drenaje efectivo y reduzca la probabilidad de estasis biliar.

En el presente caso, la indicación de realizar una CDD estuvo plenamente justificada por la presencia de cálculos grandes recurrentes y una dilatación significativa del conducto biliar común. La evolución posoperatoria favorable, a pesar de la aparición de una fuga biliar de bajo gasto, es consistente con la literatura existente, en la que esta complicación suele ser autolimitada y responde adecuadamente al manejo conservador (Wang et al., 2022).

Es importante destacar que este caso pone de manifiesto que la CDD no debe considerarse únicamente como un procedimiento de rescate, sino como una opción terapéutica racional y definitiva en pacientes seleccionados con coledocolitiasis compleja. La consideración temprana de una derivación biliodigestiva en pacientes con enfermedad recurrente, cálculos de gran tamaño y fracaso previo del tratamiento endoscópico puede evitar intervenciones repetidas e ineficaces y reducir la morbimortalidad global.

Finalmente, la evidencia actual respalda el uso de las derivaciones biliodigestivas como tratamiento definitivo de la coledocolitiasis compleja, particularmente en pacientes con anatomía desfavorable, litiasis recurrente o fracaso del tratamiento endoscópico (Boni et al., 2022; Ozyazici & Dirim, 2025).

4. CONCLUSIÓN

La coledocolitiasis compleja continúa siendo una entidad clínica desafiante, particularmente en el contexto de cálculos de gran tamaño, enfermedad recurrente y dilatación marcada de la vía biliar, situaciones en las que las estrategias endoscópicas pueden resultar insuficientes.

Este caso pone de manifiesto que, en pacientes seleccionados con antecedente de fracaso de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) y condiciones anatómicas desfavorables, la consideración temprana de una derivación biliodigestiva no solo está justificada, sino que puede representar el tratamiento definitivo más eficaz. La coledocoduodenostomía proporciona un drenaje biliar duradero, resuelve la obstrucción y puede reducir la necesidad de intervenciones repetidas.

A pesar de la aparición de una fuga biliar posoperatoria menor, la evolución clínica favorable observada refuerza la seguridad y la eficacia de este abordaje.

La coledocoduodenostomía constituye una opción quirúrgica segura, eficaz y reproducible en pacientes seleccionados con coledocolitiasis compleja, particularmente tras el fracaso del tratamiento endoscópico, ofreciendo una solución definitiva con resultados clínicos favorables.

REFERENCIAS

- [1] Boni, L., Huo, B., Alberici, L., Ricci, C., Tsokani, S., Mavridis, D., Amer, Y. S., Andreou, A., Berriman, T., Donatelli, G., Forbes, N., Kapisris, S., Kayaalp, C., Kylänpää, L., Parra-Membrives, P., Siersema, P. D., Black, G. F., & Antoniou, S. A. (2022). EAES rapid guideline: Updated systematic review, network meta-analysis, CINeMA and GRADE assessment, and evidence-informed European recommendations on the management of common bile duct stones. *Surgical Endoscopy*, 36(11), 7863–7876. <https://doi.org/10.1007/s00464-022-09662-4>
- [2] Ceribeli, O. B., Tafner, P. F., Aguilar, J. M. H., Franqueira, J. V., Santos, A. V. Q., Vaz, A. L. T., Gestic, M. A., Utrini, M. P., Callejas-Neto, F., & Cazzo, E. (2025). Comparing Perioperative Outcomes of Choledochoduodenostomy and Roux-en-Y Hepaticojejunostomy in Difficult Choledocholithiasis: The Experience of a Brazilian Tertiary-Level University Hospital. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.98025>
- [3] Copelan, A., & Kapoor, B. S. (2015). Choledocholithiasis: Diagnosis and Management. *Techniques in Vascular and Interventional Radiology*, 18(4), 244–255. <https://doi.org/10.1053/j.tvir.2015.07.008>
- [4] Cuendis-Velázquez, A., E. Trejo-Ávila, M., Rosales-Castañeda, E., Cárdenas-Lailson, E., E. Rojano-Rodríguez, M., Romero-Loera, S., A. Sanjuan-Martínez, C., & Moreno-Portillo, M. (2017). Colédoco-duodeno anastomosis laparoscópica. *Cirugía Española*, 95(7), 397–402. <https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2017.07.002>
- [5] Dhote, A., Micelli Lupinacci, R., & Peschard, F. (2022). Side-to-side choledochoduodenostomy for common bile duct stones. *Journal of Visceral Surgery*, 159(1), 59–64. <https://doi.org/10.1016/j.jvisurg.2021.04.007>
- [6] Futagawa, Y., Yasuda, J., Shiozaki, H., Ikeda, K., Onda, S., Okamoto, T., & Ikegami, T. (2024). Long-term outcomes of choledochoduodenostomy for choledocholithiasis: Increased incidence of postoperative cholangitis after total or distal gastrectomy. *Surgery Today*, 54(4), 331–339. <https://doi.org/10.1007/s00595-023-02740-7>
- [7] Gallego Vela, A., Martínez Baena, D., Lorente Herce, J. M., Jiménez Riera, G., & Parra Membrives, P. (2025). Laparoscopic common bile duct exploration for choledocholithiasis on an emergency setting. *Surgical Endoscopy*, 39(2), 1227–1233. <https://doi.org/10.1007/s00464-024-11488-1>
- [8] Hassan, F., Gaurav, K., Kumar, K., Kumar, K., A. P., N. V., . S., Sahu, S. S., Mahto, S. K., & B. B. (2024). A Comparative Study of Choledochoduodenostomy Versus Open Choledochotomy With T Tube Placement in a Hospital Lacking Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.71438>
- [9] Horiuchi, A., Nakayama, Y., Kajiyama, M., Kato, N., Kamijima, T., Graham, D. Y., & Tanaka, N. (2010). Biliary stenting in the management of large or multiple common bile duct stones. *Gastrointestinal Endoscopy*, 71(7), 1200-1203.e2. <https://doi.org/10.1016/j.gie.2009.12.055>

- [10] Itoi, T., Itokawa, F., Sofuni, A., Kurihara, T., Tsuchiya, T., Ishii, K., Tsuji, S., Ikeuchi, N., & Moriyasu, F. (2009). Endoscopic Sphincterotomy Combined With Large Balloon Dilation Can Reduce the Procedure Time and Fluoroscopy Time for Removal of Large Bile Duct Stones. *The American Journal of Gastroenterology*, 104(3), 560–565. <https://doi.org/10.1038/ajg.2008.67>
- [11] Kays, J. K., Koniaris, L. G., Milgrom, D. P., & Nakeeb, A. (2018). Biliary Bypass with Laparoscopic Choledochoduodenostomy. *Journal of Gastrointestinal Surgery*, 22(5), 928–933. <https://doi.org/10.1007/s11605-017-3663-z>
- [12] Manti, M., Shah, J., Papaefthymiou, A., Facciorusso, A., Ramai, D., Tziatzios, G., Papadopoulos, V., Paraskeva, K., Papanikolaou, I. S., Triantafyllou, K., Arvanitakis, M., Archibugi, L., Vanella, G., Hollenbach, M., & Gkolfakis, P. (2024). Endoscopic Management of Difficult Biliary Stones: An Evergreen Issue. *Medicina*, 60(2), 340. <https://doi.org/10.3390/medicina60020340>
- [13] Ozyazici, S., & Dirim, A. B. (2025). Surgical management of common bile duct stones following repeated endoscopic failure: A retrospective cohort study covering the pandemic period. *Pakistan Journal of Medical Sciences*, 41(6), 1579–1585. <https://doi.org/10.12669/pjms.41.6.10126>
- [14] Podboy, A., Gaddam, S., Park, K., Gupta, K., Liu, Q., & Lo, S. K. (2022). Management of Difficult Choledocholithiasis. *Digestive Diseases and Sciences*, 67(5), 1613–1623. <https://doi.org/10.1007/s10620-022-07424-9>
- [15] Ramser, B., Coleoglou Centeno, A., Ferre, A., Thomas, S., Brooke, M., Pieracci, F., & Morton, A. (2024). Laparoscopic common bile duct exploration is an effective, safe, and less-costly method of treating choledocholithiasis. *Surgical Endoscopy*, 38(10), 6076–6082. <https://doi.org/10.1007/s00464-024-11139-5>
- [16] Ruiz De La Hermosa, A., Ortega-Domene, P., Zarzosa-Hernández, G., & Seoane-González, J. B. (2016). Síndrome de Bouveret, una causa infrecuente de obstrucción duodenal. *Revista de Gastroenterología de México*, 81(1), 55–56. <https://doi.org/10.1016/j.rgmx.2015.05.002>
- [17] Schreuder, A. M., Franken, L. C., Van Dieren, S., Besselink, M. G., Busch, O. R., & Van Gulik, T. M. (2021). Choledochoduodenostomy versus hepaticojejunostomy – a matched case–control analysis. *HPB*, 23(4), 560–565. <https://doi.org/10.1016/j.hpb.2020.08.014>
- [18] Sirimanna, P., Suh, H., & Falk, G. L. (2024). Laparoscopic common bile duct exploration: What factors determine success? *ANZ Journal of Surgery*, 94(3), 375–379. <https://doi.org/10.1111/ans.18756>
- [19] Wang, Y., Huang, Y., Shi, C., Wang, L., Liu, S., Zhang, J., & Wang, W. (2022). Efficacy and safety of laparoscopic common bile duct exploration via choledochotomy with primary closure for the management of acute cholangitis caused by common bile duct stones. *Surgical Endoscopy*, 36(7), 4869–4877. <https://doi.org/10.1007/s00464-021-08838-8>

Correo de autor de correspondencia: marilynherrera6@hotmail.com